

АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТОВ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ

ANALYSIS OF INFORMATION SYSTEMS FOR REPORTING AND DATA VISUALIZATION

МИНАКОВА ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА,

студентка,

МИРЭА – Российский технологический университет.

ЛАГУНОВА АННА ДМИТРИЕВНА,

научный руководитель, кандидат экономических наук, доцент,

МИРЭА – Российский технологический университет.

MINAKOVA ELIZAVETA ANDREEVNA,

student,

MIREA – Russian Technological University.

LAGUNOVA ANNA DMITRIEVNA,

scientific adviser, candidate of economic sciences, associate professor,

MIREA – Russian Technological University.

В данной статье рассматриваются информационные системы формирования отчетов и визуализации данных. В исследовании обосновывается актуальность данных систем, а также описывается их основной функционал, обосновывается необходимость их внедрения в различные организации и описываются цели, которые достигаются с помощью класса данных систем. Для проведения анализа отобраны три системы, удовлетворяющие описанному функционалу. В работе описываются функциональные возможности каждой из систем, а также дается сравнение рассматриваемых систем по основным критериям оценивания. На основе проведенного анализа выбирается наиболее удовлетворяющая всем критериям система.

This article discusses information systems for generating reports and data visualization. The study substantiates the relevance of these systems, as well as describes their main functionality, justifies the need for their implementation in various organizations and describes the goals that are achieved with the help of a class of these systems. Three systems satisfying the described functionality were selected for the analysis. The paper describes the functionality of each of the systems, and also provides a comparison of the systems under consideration according to the main evaluation criteria. Based on the analysis, the most satisfying system is selected.

Ключевые слова: *анализ, информационная система, формирование отчетов, визуализация данных, функционал, сравнение, критерии оценивания.*

Key words: *analysis, information system, reporting, data visualization, functional, comparison, evaluation criteria.*

На сегодняшний день для удержания и улучшения своего положения на рынке компаниям требуется нечто большее, чем просто предоставление качественного продукта или услуги. Необходимы правильные и эффективные решения, которые позволят на-

ладить бизнес-процессы в компании, помогут выработать траекторию развития организации и, в конечном итоге, выведут компанию на передовую той ниши рынка, которую она занимает.

Но при принятии бизнес-решений необходимо руководствоваться достоверной информацией, которая отражает текущее положение дел организации. Для этого необходимо собрать правильные, заслуживающие доверия данные, которые будут представлены в виде наглядного, понятного конечному пользователю отчета или дашборда. Сформированные на основе данных отчеты, сформулированные на основе отчетов выводы и рекомендации, если их правильно использовать, оказывают огромное потенциальное влияние на эффективность деятельности компании.

Для всего вышеперечисленного идеально подходят информационные системы формирования отчетов и визуализации данных. Эти системы способны обрабатывать колоссальное количество данных, представлять их в нужном виде в отчетах, осуществлять прогнозирование данных и многое другое [3].

Рассмотрим несколько систем, подходящих по критериям, описанным выше, и выделим лучшую из них.

Первая рассматриваемая система – QlikView, программное обеспечение, позволяющее собирать, обрабатывать и анализировать данные, а также использовать полученные результаты для поддержки принятия решений. Разработчиком данной системы является компания QlikTech, основанная в 1993 году в Швеции [4].

С помощью QlikView можно [4]:

- настроить ETL-процессы;
- создать интерфейс пользователя с гибкими возможностями для доступа к хранилищу информации;
- получать моментальные снимки связей между данными;
- создавать презентации на основе данных;
- создавать динамические графические диаграммы и таблицы;
- выполнять статистический анализ и прогнозирование данных;
- связывать описания и мультимедиа с данными;
- создавать собственные экспертные системы;
- создавать новые таблицы, объединять информацию из нескольких источников;
- создать собственную систему бизнес-анализа;
- создавать отчеты по любым требованиям;
- добавлять в отчеты неограниченное число мер, параметров и измерений;
- выбирать срезы, формы представления в отчетах;
- хранить отчеты в системе;
- выгружать отчеты в формате *xlsx*;
- разграничить роли пользователей.

Клиент системы представлен как в виде веб-приложения, так и десктопной версии [4].

Стоимость приобретения – 5500 рублей за лицензию для одного пользователя [4].

Далее, рассмотрим российскую систему Modus BI – российская аналитическая платформа, позволяющая визуализировать данные из различных источников, формировать отчетность и создавать прогнозы для эффективного управления всеми сферами деятельности. Включена в единый реестр российского ПО. Разработчик – ООО «БиАЙ Про» [1].

Возможности Modus BI [1]:

- отображение отчетов на любых устройствах. Настраиваемая верстка под разные разрешения экрана;
- большая библиотека настроенных интеграций для быстрого подключения источников данных;
- возможность ручного ввода данных в удобном интерфейсе с настраиваемым контролем вводимых значений и аудиторским следом;
- не требует установки программного обеспечения на компьютер так как реализован в виде веб-приложения;
- настраиваемые роли пользователей и профили доступа к отчетам. Тонкая настройка доступа к данным на уровне записей;
- поддержка ETL-процессов;
- конструирование отчетов под нужды компании;
- возможность хранения отчетов и их выгрузки в формате xlsx;
- возможность использования огромного числа инструментов для анализа.

Стоимость данного ПО – от 100 000 рублей в месяц [1].

Наконец, необходимо помнить, что в крупных системах также может быть реализован мощный аналитический блок. В качестве примера будет рассмотрена платформа «1С: Предприятие», которая подразумевает создание и доработку конфигурации под нужды предприятия, включая аналитический блок и создание отчетов с помощью схемы компоновки данных [2].

Таблица 1. Обзор информационных систем

Возможности	Системы		
	1С: Предприятие	QlikView	Modus BI
Поддержка и настройка ETL-процессов	-	+	+
Возможность выбора формы отчета из списка предложенных	+	+	+
Возможность формирования экземпляра отчета на основе выбранной формы	+	+	+
Возможность выбора параметров при формировании экземпляра отчета, таких как: форма представления данных, необходимых для построения отчета, срез отчета, расчет одной или нескольких мер, прогнозирование выбранного измерения отчета	-	+	-
Возможность работы с сформированным экземпляром отчета, а именно: поиск по данным отчета, фильтрация данных отчета, а также выгрузка отчета в формате xlsx при необходимости	+	+	+
Возможность сохранения нового экземпляра отчета в системе	+	+	+
Возможность удаления созданного экземпляра отчета	+	+	+
Возможность создания, редактирования и удаления форм для отчетов	+	+	+
Возможность выбора данных, необходимых для построения отчета, для формы нового отчета	-	+	+
Возможность добавления в форму нового отчета: неограниченного числа измерений и мер, расчета математических операций	-	+	-
Возможность разграничения прав пользователей в зависимости от их роли	+	+	+
Возможность запуска системы в браузере	+	+	+

Схема компоновки данных обладает следующими возможностями: [2]

- создание отчета без программирования;

- использование автоматически генерируемых форм просмотра и настройки отчета;
- разбиение исполнения отчета на этапы;
- исполнение отдельных этапов построения отчета на различных компьютерах;
- независимое использование отдельных частей системы компоновки данных;
- программное управление процессом выполнения отчета;
- разграничение прав доступа по ролям;
- возможность хранения отчетов и их выгрузки в формате *xlsx*;
- наличие веб-клиента.

Цена данного программного продукта составляет 6300 рублей за лицензию на 1 рабочее место. Необходимо отметить, что при покупке нескольких лицензий сразу стоимость за одно рабочее место снижается. Так, например, 500 лицензий возможно приобрести за 1 776 000 рублей [2].

На основании вышеизложенного материала необходимо составить сравнительную таблицу, в которой рассмотренные системы сравниваются по основным критериям (Табл. 1).

Таким образом, учитывая сравнительную характеристику, можно утверждать, что Qlik View удовлетворяет всем требованиям хорошей аналитической системы, что дает право называть ее лучшей системой из всех рассмотренных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сайт Modus BI // Аналитическая система Modus BI. URL: <https://modusbi.ru/products/analytic> (дата обращения: 05.05.2023).
2. Сайт 1С: Предприятие // Архитектура платформы 1С: Предприятие. URL: <https://v8.1c.ru/platforma> (дата обращения: 05.05.2023).
3. Карл Андерсон. Аналитическая культура. Издательство «МИФ», 2017. 336 с.
4. Сайт QlikView // Что такое QlikView. URL: https://help.qlik.com/ru RU/qlikview/May2022/Content/QV_HelpSites/what-is.htm (дата обращения: 05.05.2023).

© Минакова Е.А., Лагунова А.Д., 2023.